

TÍTULO: CHATGPT COMO FERRAMENTA DE ORIENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DIETOTERÁPICO DA OBESIDADE INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.17815837

AUTORES: BRUNO DE SOUSA ALMEIDA, CAIO DE ARAÚJO MIRANDA, DAVI ARAÚJO SILVA, KAMILA MARIA OLIVEIRA SALES, STHEFANI DA COSTA PENHA

INTRODUÇÃO: O CHATGPT É CADA VEZ MAIS UTILIZADO PARA PESQUISAS EM SAÚDE, INCLUSIVE NA BUSCA POR ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS. NO ENTANTO, HÁ ESCASSEZ DE EVIDÊNCIAS SOBRE SUA ASSERTIVIDADE NA NUTRIÇÃO, ESPECIALMENTE NO MANEJO MULTIFATORIAL DA OBESIDADE INFANTIL. **OBJETIVO:** INVESTIGAR A CAPACIDADE DO CHATGPT-3.5 DE FORNECER ORIENTAÇÕES PARA O TRATAMENTO DIETOTERÁPICO DA OBESIDADE INFANTIL, ALINHADAS COM AS DIRETRIZES BRASILEIRAS E AMERICANAS. **MÉTODOS:** ESTUDO EXPLORATÓRIO DE ABORDAGEM MISTA. DOIS EXPERIMENTOS FORAM CONDUZIDOS: 1) QUATRO PROMPTS COM PERGUNTAS GERAIS FORAM TESTADOS (3 REPETIÇÕES CADA); 2) FOI SOLICITADO UM PLANO ALIMENTAR PERSONALIZADO PARA DOIS CASOS CLÍNICOS FICTÍCIOS, CONSIDERANDO ASPECTOS INDIVIDUAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS. AS RESPOSTAS FORAM AVALIADAS E CLASSIFICADAS POR DUAS NUTRICIONISTAS COMO "APROPRIADAS", "INAPROPRIADAS", "NÃO SUPORTADAS" OU "NÃO TOTALMENTE COMPATÍVEIS" COM AS DIRETRIZES DE REFERÊNCIA. **RESULTADOS:** NO EXPERIMENTO 1, O PROMPT PRINCIPAL GEROU 11 ORIENTAÇÕES, COM 72,7% (N=8) CLASSIFICADAS COMO "APROPRIADAS". TRÊS (27,3%) FORAM "NÃO TOTALMENTE COMPATÍVEIS" (EX.: SUGESTÃO DE LANCHES ESPECÍFICOS NÃO MENCIONADOS NAS DIRETRIZES). NENHUMA FOI "INAPROPRIADA" OU "NÃO SUPORTADA". NO EXPERIMENTO 2, O CHATGPT FORNECEU AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, OBJETIVOS E PLANOS ALIMENTARES PERSONALIZADOS, CONSIDERANDO PREFERÊNCIAS E AVERSÕES. NO ENTANTO, APRESENTOU LIMITAÇÕES COMO SUGESTÃO DE ALIMENTOS DE ALTO CUSTO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUSÊNCIA DE MEDIDAS CASEIRAS E HORÁRIOS NAS REFEIÇÕES, E NÃO ABORDAGEM PROFUNDA DE COMORBIDADES E ASPECTOS COMPORTAMENTAIS **CONCLUSÃO:** O CHATGPT DEMONSTROU ALTA TAXA DE ACERTO PARA PERGUNTAS GERAIS SOBRE OBESIDADE INFANTIL. CONTUDO, EM CENÁRIOS COMPLEXOS QUE EXIGEM PERSONALIZAÇÃO PROFUNDA, JULGAMENTO CLÍNICO E ADERÊNCIA SOCIOECONÔMICA, APRESENTOU LIMITAÇÕES SIGNIFICATIVAS. CONCLUI-SE QUE A FERRAMENTA PODE SER UMA ALIADA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO BÁSICA, MAS NÃO SUBSTITUI A AVALIAÇÃO E CONDUTA DE UM NUTRICIONISTA.

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; OBESIDADE INFANTIL; ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL; DIRETRIZES NUTRICIONAIS.